

Análisis comparativo sobre los mecanismos empleados por México y Canadá para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres

Comparative analysis of the mechanisms used in Mexico and Canada in order to prevent and eradicate violence against women

DOI: 10.5281 / zenodo.5528372

Jaime Bernal Boyzo

Universidad de Calgary

jaimeboyzo@unmalumni.com

Fecha de recepción: 09 de mayo de 2021 / Fecha de aprobación: 13 de junio de 2021

RESUMEN: En esta investigación se realizó un análisis sobre los mecanismos que se emplean para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres tanto en México como en Canadá. De igual manera, se realizaron llamadas telefónicas a algunos de los organismos responsables de erradicar y prevenir la violencia tanto en México como en Canadá. Esto con la finalidad de comprobar la eficacia de respuesta inmediata para ayudar a las mujeres víctimas de violencia en ambos países. Resultados de las llamadas telefónicas que se mostraron mediante 7 gráficas que permitieron llegar a una conclusión contundente. Que los distintos alberges contactados en Canadá presentaron una gran efectividad de respuesta inmediata para ayudar a las mujeres víctimas de violencia en país, mientras que, en México, principalmente, los IMEF y los alberges muestran una alarmante deficiencia en eficacia de atención inmediata a las mujeres víctimas de violencia en México.

Palabras clave: Violencia de género, prevenir la violencia, erradicar la violencia.

ABSTRACT: This investigation is an analysis of the mechanisms used to prevent and eradicate violence against women in Mexico, as well as Canada. This includes an analysis of the phone calls to organizations that are responsible for the eradication and prevention of violence against women in Mexico, as well as Canada. This is done with the purpose of verifying the efficacy of the immediate responses of assistance to female victims of violence in both countries. The results of the phone calls are shown through seven graphs that come to a firm conclusion. Shelters contacted in Canada presented an effective immediate response to provide assistance to female victims of violence, whereas in Mexico, in most cases, the assistance provided by the IMEF and shelters presented great deficiency when it came to the immediate response to assist female victims of violence.

Keywords: Gender violence, violence prevention, eradication of violence.

Introducción

Esta investigación tendrá como objetivo el analizar los mecanismos empleados por México y Canadá para ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Estudio que se logrará mediante el análisis de documentos oficiales de organismos como el ENVIPE, La ONU, el INEGI, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, el PAIMEF, el INDESOL, el IMEF, la CONAVIM, *Statistics Canada*, *Canadian Centre for Justice Statistics*, *Women's Shelter Canada* y *Canadian Women's Foundation* por mencionar algunos. Investigación que a su misma vez propondrá mostrar la eficacia de respuesta inmediata para brindar ayuda a las mujeres víctimas de violencia por los organismos encargados de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres tanto en México como en Canadá. Esto se realizará mediante llamadas telefónicas cuyos resultados se mostrarán a través de 7 gráficas como parte de esta investigación.

Introducción a la violencia contra las mujeres en México

México enfrenta una epidemia de violencia contra las mujeres que parece no tener fin. La Organización de las Naciones Unidas define violencia contra la mujer de la siguiente manera:

Se entiende todo acto violento basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada¹.

El ENVIPE, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, reportó que 32,628² mujeres fueron víctimas de algún tipo de delito en el 2019. Las ofensas más comunes en contra de mujeres fueron el robo parcial de vehículo, robo total de vehículo, robo a casa habitación, robo o asalto en la calle o en el transporte público, robos como cuatrismo, allanamientos, abigeato, fraude, extorción, amenazas verbales, lesiones, secuestros y delitos sexuales durante este año³. Se

1 "Cuadragésimo octavo periodo de sesiones tema 111 del programa," *Asamblea General de la ONU*, Nueva York, 23 de febrero de 1996. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S (fecha de consulta: 20 de febrero de 2021).

2 32,628 por cada 100 mil mujeres.

3 "Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2020", *INEGI*, Ciudad de México, diciembre de 2020, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf (fecha de consulta 21 de septiembre de 2019), 17,20.

cometieron 4,752⁴ agresiones sexuales contra mujeres en el 2019. Las que 4500 fueron actos que incluyen hostigamiento, manoseo, exhibicionismo, intento de violación sexual y 180 fueron violaciones⁵. Los estados con mayor incidencia delictiva fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato y Aguascalientes.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Nacional reportó que ya se han cometido 67 feminicidios en México tan solo en enero del 2021 y los estados con un mayor reporte de este tipo de agresiones fueron el Estado de México, Veracruz y Morelos⁶. El INEGI en un comunicado de prensa del 23 de noviembre del 2020 informó que las mujeres residentes de zonas urbanas entre las edades de 25 y 34 son las más vulnerables a ser victimizadas por abuso sexual o violación, ya sea por parte de una pareja sentimental o un desconocido⁷. Cifras que no indican un número real de agresiones contra las mujeres en México ya que más de un 92% no son reportadas⁸. Algunas de las razones por las que las víctimas de algún tipo delito no lo denuncian ante las autoridades competentes son la pérdida de tiempo, la desconfianza en la autoridad y los trámites largos y difíciles⁹.

Uno de los feminicidios que género gran indignidad en México fue el de Ingrid Escamilla quien fue asesinada por su pareja sentimental durante una discusión el 11 de febrero del 2020¹⁰. Mujeres conmovidas por la atrocidad perpetrada contra la joven Ingrid organizaron protestas en distintos estados de México. Rosa Peralta, una de las jóvenes activistas, que participó en las manifestaciones de la Ciudad de México, dice lo siguiente respecto a la violencia contra las mujeres que se vive en

4 4,752 por cada 100 mil mujeres.

5 "Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en México (ENVIPE) 2020", INEGI, Ciudad de México, diciembre de 2020, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf (fecha de consulta: 20 de febrero de 2021), 19.

6 "Información sobre violencia contra las mujeres," *Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana*, Ciudad de México, 31 de enero de 2021. https://drive.google.com/file/d/1sXSQU6yy7r502TAFM_fW7mIVhGZleVsm/view (fecha de consulta: 10 de febrero de 2021), 14, 15.

7 "Estadística a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer," INEGI, Ciudad de México, 23 de noviembre de 2020. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Violencia2020_Nal.pdf?fbclid=IwAR2hD5mR1ZesgmWv1zCf6Ww1ms_ohgA2ubrA9whsw1jFfMcl-iHKuUyOHbA (fecha de consulta: 11 de febrero de 2021), 2.

8 "Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en México (ENVIPE) 2020", INEGI, Ciudad de México, diciembre de 2020, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf (fecha de consulta: 20 de febrero de 2021), 40.

9 *Ibid.*, 44.

10 "Ingrid Escamilla: año uno del crudo feminicidio que estremeció a la Ciudad de México", *El sol de México*, Ciudad de México, 9 de febrero de 2021, <https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/justicia/ingrid-escamilla-ano-uno-del-crudo-feminicidio-que-estremecio-a-la-cdmx-6344419.html> (fecha de consulta: 10 de febrero de 2021).

EDOMEX: “Nosotras nos manifestamos porque queremos que se nos escuche y porque queremos que pare tanta violación y asesinatos de las mujeres”. Ya estamos cansadas de sentirnos inseguras cada vez que salimos de casa. Queremos que nuestro presidente nos escuche”¹¹.

Cuando se le cuestiona al presidente de México, Manuel López Obrador, en sus conferencias matutinas sobre esta preocupante situación, El mandatario responde que “tiene la conciencia tranquila” porque su gobierno está trabajando para proteger a las mujeres: “Desde luego que protegemos a las mujeres, hay un programa amplio de protección a las mujeres. Estamos en contra de la violencia que se lleva a cabo contra mujeres, el feminicidio. Constantemente estamos trabajando en eso”¹². Respuestas del presidente de México que no parece detallar la estrategia de la 4T, la Cuarta Transformación, para resolver tan grave problema social en México. Esta investigación analizará algunos de los más importantes mecanismos federales empleados para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres en México después de la necesaria introducción sobre la violencia contra las mujeres que existe en Canadá.

Introducción de violencia contra la mujer

Canadá es un país considerado de primer mundo, sin embargo, al igual que países como México está enfrentando una crisis de violencia contra las mujeres. En este país se reportaron 2.2 millones de crímenes, 5874 por cada 100 mil habitantes en el 2019¹³. Un incremento del 5% en comparación con el año pasado¹⁴. Los dos tipos de delitos con mayor aumento fueron las amenazas verbales con un 20% y la pornografía infantil con un notable incremento del 46% durante este año¹⁵.

11 Rosa Peralta, 3 de abril, Ciudad de México, México.

12 “Conferencia presidente,” *Presidencia de México*, Ciudad de México, 7 de mayo de 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=HyZYL90VWtA> (fecha de consulta: 25 de febrero de 2021).

13 Greg Moreau, Brianna Jaffray and Amelia Armstrong, “Police-report crime Statistics in Canada, 2019, *Statistics Canada*, octubre 29 de 2020, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2020001/article/00010-eng.pdf?st=l0zaO97g> (Fecha de consulta: 21 de octubre de 2020), 3.

14 *Ibid*, 3.

15 *Ibid*, 3.

El estudio más reciente indica que se reportaron 212, 634 agresiones de las que 68,158 fueron cometidas por algún un miembro de familia¹⁶ y 144, 381 por un agresor considerado no familiar¹⁷ contra mujeres entre las edades de 12 años y 89 años en el 2019 en Canadá. Los tipos de agresiones más comunes contra mujeres fueron amenazas verbales y agresiones físicas¹⁸. Se reportó un total de 34,377 agresiones sexuales de tipo 1,2,3 contra mujeres y 350 homicidios de mujeres¹⁹. Las provincias con mayores índices de violencia contra las mujeres fueron Quebec, Ontario y Alberta²⁰. Sin embargo, estos números no reflejan la realidad sobre la violencia que se vive contra las mujeres, ya que se calcula que únicamente el 31% de los delitos se reportan a la policía en Canadá²¹.

Uno de los homicidios que se cometió en Canadá sucedió el 10 de febrero del 2020 en la provincia de Alberta en Canadá. Melissa Rae perdió la vida después de que su pareja sentimental intencionalmente la arrollara con su automóvil²². Una joven residente de la provincia de Alberta opina sobre la violencia contra la mujer lo siguiente:

Yo creo que es una situación difícil. Algunas personas creemos que no existe en nuestro país. No nos damos cuenta de que nos está afectándonos hasta que nos sucede a nosotras o a alguna persona cercana. Creo que Canadá tiene un buen sistema para prevenir la violencia contra las mujeres, pero también pienso que podemos hacer un mejor trabajo para evitar estas desgracias en las provincias²³.

Problema social que causa gran indignación entre las mujeres jóvenes en el país. En Canadá se emplean mecanismos para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Los que se analizarán en esta investigación más adelante.

Organismos encargados de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México.

16 El reporte considera miembros de familia a esposos, exesposos, el padre, la madre y cualquier otro familiar cercano, mientras que se considera a un no familiar a los novios, exnovios, pareja íntima, pretendiente, amigo, compañero de trabajo y una persona extraña.

17 Shana Conroy, "Family violence in Canada a Statistical Profile", *Statistics Canada*, marzo 2 de 2021, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2021001/article/00001-eng.pdf> (fecha de consulta: marzo 2 de 2021), 10.

18 Ibid, 11.

19 Ibid, 11.

20 Ibid, 13.

21 Ibid, 4.

22 Heide Parson, "Victim and Suspect Believed to be Married in Calgary Domestic Homicide; Murder Charged Laid", *Global News*, 11 de febrero de 2020. <https://globalnews.ca/news/6538201/calgary-domestic-homicide-victim-suspect-married/> (fecha de consulta: 9 de marzo de 2021).

23 Carlie Jesso, 30 de febrero de 2021, Calgary Canadá.

En México, existen dos importantes instituciones federales encargadas de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El primero es el PAIMEF, Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, que es una dependiente del organismo federal SIDESOL, Instituto Nacional de Desarrollo Social y el segundo es el CONAVIM, Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres. Organizaciones que en conjunto con los distintos gobiernos estatales trabajan a través de los IMEF, las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, los CJM, los Centros de Justicia para las Mujeres y los alberges para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México.

I. Las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF)

Los IMEF cuentan con una sede en cada una en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y se dividen en institutos, secretarías y consejos. Los IMEF proponen crear y fortalecer estrategias de atención para las mujeres víctimas de violencia; prevenir la violencia contra las mujeres; y ofrecer atención y orientación a las mujeres víctimas de violencia²⁴. Uno de los IMEF que opera como instituto se encuentra en el estado de Aguascalientes. El que lleva por nombre IAM, Instituto Aguascalientes de las Mujeres²⁵ que opera a través de centros llamados CAPIV que se encuentran en 9 de los 11 municipios, del estado,²⁶ unidades móviles para asistencia en las áreas más remotas y líneas de emergencia. Los CAPIV ofrecen servicios de asesoría psicológica, legal, de gestión social y talleres sobre equidad de género, derechos humanos, sexualidad y salud a las mujeres víctimas de violencia en Aguascalientes. Además, estos centros cuentan con servicio de ludoteca para asistir a los hijos de las víctimas mientras sus madres tramitan algún servicio. Se contactó a los números que aparecen en la página de internet y folletos a todos los CAPIV, unidades móviles y líneas de emergencia para constatar los servicios que ofrecen y se encontró lo siguiente²⁷. (Véase Tabla A1).

Uno de los IMEF que funciona como secretaría se encuentra en el estado de Guerrero y lleva por nombre Secretaría de la Mujer y opera a través de 2 Procuradurías de la Defensa de los Derechos de

24 "Esquema del mecanismo de Contraloría Social del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativa (PAIMEF) para el ejercicio fiscal 2020", *INDESOL*, <https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisito2020/11/4.-%20Esquema%20PAIMEF%202020.pdf> (Fecha de consulta: 26 de marzo de 2021), 1.

25 "IAM, Instituto Aguascalentense de las mujeres", *Aguascalientes Gobierno del estado*, 2016-2022, <https://www.aguascalientes.gob.mx/IAM/> (Fecha de consulta: 23 de febrero de 2021).

26 *Ibid.*

27 Todas las llamadas en esta investigación se hacen desde el interior de México mediante tres distintos números de teléfono tano un número fijo de casa y dos celulares.

la Mujeres. Las que se encuentran únicamente en los municipios de Acapulco y Chilpancingo²⁸. Procuradurías que ofrecen asesoría legal, psicológica y ayuda médica a las víctimas de violencia en el estado. Se contactó a ambas procuradurías a los números que aparecen en la página oficial de la Secretaría de la Mujer en Guerrero y en los folletos de información para confirmar los servicios que ofrecen y se encontró lo siguiente. Véase Tabla A2.

Uno de los IMEF que operaba como consejo y que desde el 2020 lleva por nombre Secretaría de las Mujeres se encuentra en el municipio de Toluca de Lerdo en el Estado de México. Secretaria que operan mediante los CAIM, Centro de Atención Integral para las Mujeres, que operan en Acapulco, Zinacantepec y Ecatepec²⁹. Cada centro ofrece ayuda legal, psicológica, social, talleres,³⁰ cursos de capacitación, pláticas, conferencias y cuentan con una línea de emergencia, gimnasio y ludoteca para los niños. Se contactó a los 3 CAIM y a la línea de emergencia en el Estado de México para verificar los servicios y se encontró lo siguiente. Véase Tabla A3.

II. Centros de justicia para las mujeres

Los Centros de Justicia para las Mujeres, CJM, fueron creados por el Gobierno Federal y trabajan en conjunto con los distintos gobiernos estatales desde el 2010 para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el país³¹. Los CJM se ubican en 27 entidades federativas y en total son 42 centros³². Los servicios³³ que ofrecen son ayuda social, psicológica, jurídica, talleres y además ofrecen capacitación laboral y servicio de ludoteca a las víctimas de violencia. Todos los servicios

28 "Manual de atención a mujeres víctimas de violencia, por la Emergencia Sanitaria derivada del Covid-19, *Secretaría de la Mujer*, 2020, <https://cieg.unam.mx/covid-genero/pdf/recomendaciones/atencion-mujeres-covid.pdf> (fecha de consulta: 30 de enero de 2021), 6.

29 "Centro de Atención Integral para Mujeres, *Secretaría de las Mujeres*, <http://semujeres.edomex.gob.mx/mujeres/programas/centros-atencion-integral-para-mujeres> (fecha de consulta: 30 de marzo de 2021).

30 Algunos requisitos aplican para registrarse para los talleres. Los cuales son fotocopia del acta de nacimiento, identificación oficial vigente, Copia del CURP, comprobante de domicilio no mayor a los tres meses que indique ser residente del Estado de México. Véase, <http://semujeres.edomex.gob.mx/mujeres/programas/centros-atencion-integral-para-mujeres>.

31 "Centro de justicia para las mujeres", *Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres*, 26 de febrero de 2016, <https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-programas/centros-de-justicia-para-las-mujeres> (fecha de consulta: 31 de enero de 2021).

32 Ibid.

33 Los servicios que ofrecen los distintos CJM pueden variar dependiendo su ubicación, pero estos son los servicios generales.

son totalmente gratuitos³⁴. Se contactó a los Centro de Justicia para constatar sus servicios en algunos estados de México y se encontró lo siguiente. Véase Tabla A4.

III. Los alberges para mujeres

El estudio más reciente del Censo de Alojamiento de Asistencia Social reportó que existían 83 refugios que ofrecen ayuda a mujeres víctimas de violencia en el 2015 en México³⁵. Espacios que ofrecen servicios de hospedaje³⁶, alimentación, vestido, calzado y además ayuda legal, psicológica, médica y social gratuitamente a las víctimas de violencia³⁷. Se contactó a los alberges que están a cargo del Gobierno Federal y de los distintos estados de México para constatar sus servicios y se encontró lo siguiente. Véase Tabla A5.

Organismos encargados en prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Canadá

El WAGE, *Women and Gender Equality Canada*³⁸ que fue creado en el 2018 es uno de los organismos federales que se encarga de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Canadá³⁹. El WAGE propone incrementar la seguridad y el bienestar de las mujeres víctimas de violencia a través del financiamiento tanto a fundaciones como a organizaciones canadienses que ofrecen algún tipo de ayuda a la mujer violentada en Canadá. Este organismo reportó que se han financiado 1500

34 "Centros de las mujeres funcionando en la República Mexicana", CONAVIM, 31 de marzo de 2020, <https://www.gob.mx/conavim/documentos/centros-de-justicia-para-las-mujeres-funcionando-en-la-republica-mexicana-durante-dias-de-emergencia-sanitaria-por-epidemia-de-covid-19> (fecha de consulta, 14 de enero de 2021).

35 "Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia; un diagnóstico a partir de los datos del Censo de Alojamiento de Asistencia Social, 2015, INMUJERES, 2016, http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101267.pdf (fecha de consulta 23 de febrero de 2021), 19.

36 La estancia máxima de la víctima en los refugios es de tres meses al menos que se demuestre que la amenaza de violencia o impotencia física o psicológica persiste y de este modo se pueden extender la estancia. Véase, "Centro de Justicia para Mujeres: Lineamientos para su creación y operación", *Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres*, 2012, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/139384/3_lineamientosCJMVF21mar2013.pdf (Fecha de consulta 11 de febrero de 2021), 19.

37 "Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia; un diagnóstico a partir de los datos del Censo de Alojamiento de Asistencia Social, 2015, INMUJERES, 2016, http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101267.pdf (fecha de consulta 23 de febrero de 2021), 8.

38 Estancia federal que anteriormente tenía el nombre Status of Women Canada.

39 "Status of Women Canada", *Canada Government*, 24 de marzo de 2021, <https://cfc-swc.gc.ca/index-en.html> (fecha de consulta: 05 de enero de 2021).

fundaciones y organizaciones desde el inicio de la pandemia en Canadá⁴⁰. Dos de las fundaciones más importantes con las que trabaja el WAGE son *Women's Shelter Canada* y *Canadian Women's Foundations*.

I. La fundación *Women's Shelter Canada*.

Uno de los reportes más recientes muestra que había aproximadamente 552 refugios para mujeres víctimas de violencia entre el 2017 y 2018 en Canadá. Los que registraron una admisión de 68,000 personas de las cuales el 60.3% fueron víctimas directas de violencia y el resto fueron sus acompañantes como sus hijos⁴¹. La Fundación *Women's Shelter Canada* tiene a su cargo 450 alberges de emergencia que se dividen en refugios de primera etapa y refugios de segunda etapa que ofrecen servicio las 24 horas a las víctimas de violencia y a sus hijos⁴².

Los alberges de primera etapa ofrecen hospedaje entre 1 y 3 meses y en algunas circunstancias se puede extender el periodo de estancia⁴³. Todos los refugios cuentan con líneas de emergencia, llamadas *crisis lines*, para en caso de una emergencia atender los 7 días de la semana las 24 horas a las mujeres víctimas de violencia. Este tipo de refugios tiene espacios tanto para mujeres que se presentan con hijos o sin hijos y pueden también traer a sus mascotas. En estas estancias de primera etapa, las víctimas de violencia reciben hospedaje, comidas y vestimenta y a su misma vez, les buscan ayuda con otras fundaciones u organizaciones para obtener servicios como ayuda legal, médica y psicológica, social y económica⁴⁴.

Por su parte los refugios de segunda etapa son apartamentos amueblados individuales para mujeres con hijos o sin hijos y además pueden traer a sus mascotas. En estas estancias de segunda etapa las víctimas pueden permanecer hasta por dos años, pero a diferencia de los refugios de primera etapa, se paga una renta mensual que depende de los ingresos anuales de la solicitante⁴⁵. Todos los otros

40 "Canada's Statement at UNCSW 65", *Women in Canada*, 18 de marzo de 2021, <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EEMTCN1B-VQ> (fecha de consulta: 13 de noviembre de 2020).

41 Greg Moreau, "Canadian Residential Facilities for Victims of Abuse, 2017/2018", *Canadian Centre for Justice Statistics*, 17 de abril de 2019, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2019001/article/00007-eng.pdf?st=NdpmNPhQ> (fecha de consulta: 03 de febrero de 2021), 3.

42 "About Shelters", *Women's Shelter Canada*, 2020, <https://sheltersafe.ca/about-shelters/>, (fecha de consulta: 14 de julio de 2020).

43 Ibid.

44 Ibid.

45 Ibid.

servicios que se ofrecen en los refugios de primera etapa al igual son gratuitos en las estancias de segunda etapa. Se contactó a las líneas de emergencia y alberges para verificar los servicios ofrecidos en algunas provincias de Canadá y se encontró lo siguiente. Véase Tabla A6.

II. La fundación *Canadian Women's foundation*

La fundación *Canadian Women's Foundation* es una de las más grandes del mundo y fue fundada en 1991⁴⁶. Su principal función es financiar organizaciones que tienen como objetivo el prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres canadienses. Fundación que económicamente se sostiene mediante donaciones públicas y asistencia del Gobierno Federal a través del WAGE⁴⁷. *Canadian Women's Foundation* reportó que financió 73 programas que ayudaron a más de 9 mil mujeres víctimas de violencia entre el 2018 y el 2019 en todas las provincias del país⁴⁸. Tan solo en la provincia de Ontario financió a 20 programas que beneficiaron a más de 3 mil mujeres víctimas de violencia⁴⁹. Una de las organizaciones que apoya la fundación *Canadian Women's Foundation* es *Aspire Program at Anderson House*⁵⁰ que ofrece servicios de refugio cuando por algún motivo no encuentran espacio en los refugios de *Women's Shelter Canada* las víctimas de violencia. Este refugio ofrece servicios similares a los que ofrecen los alberges de primera etapa⁵¹. Otra de las organizaciones que apoya *Canadian Women's Foundations* es *EntrepreNort*⁵² que tiene como objetivo el ayudar a adquirir independencia económica mediante apoyos y asesoría a las víctimas de violencia. Organización que principalmente se enfoca en mujeres consideradas como parte de grupos minoritarios en las distintas provincias⁵³. Otro de los programas que trabaja con *Canadian Women's Foundation* es *Diva Gril's Group*⁵⁴ que propone explorar la identidad en las redes y otros medios de

46 "Together, Tireless," *Canadian Women's Foundation*, 2020, https://canadianwomen.org/wp-content/uploads/2020/02/IMPACTREPORT_2018-19_CWF.pdf (fecha de consulta: 12 de enero de 2021), 2.

47 "Supporting women and children experiencing violence during COVID-19," *Government of Canada*, 23 de enero de 2021, <https://women-gender-equality.canada.ca/en/funding/supporting-women-children-experiencing-violence-during-covid-19.html#organizations> (fecha de consulta: 13 de septiembre de 2020).

48 "Together, Tireless," *Canadian Women's Foundation*, 2020, https://canadianwomen.org/wp-content/uploads/2020/02/IMPACTREPORT_2018-19_CWF.pdf (fecha de consulta: 12 de enero de 2021), 4.

49 Ibid, 8.

50 "Anderson House", *PEI, Family Violence Prevention Services*, <http://www.fvps.ca/> (fecha de consulta: 13 de enero de 2021).

51 "Together, Tireless," *Canadian Women's Foundation*, 2020, https://canadianwomen.org/wp-content/uploads/2020/02/IMPACTREPORT_2018-19_CWF.pdf (fecha de consulta: 12 de enero de 2021), 8.

52 "EntrepreNort", *MaKeWay*, <https://www.entreprenorth.ca/> (Fecha de consulta: 01 de noviembre de 2020).

53 "Together, Tireless," *Canadian Women's Foundation*, 2020, https://canadianwomen.org/wp-content/uploads/2020/02/IMPACTREPORT_2018-19_CWF.pdf (fecha de consulta: 12 de enero de 2021), 9.

54 "Divas Grils Group", *Regent Park Focus Media Center, 2020*, <http://www.regentparkfocus.com/content/divas.html> (Fecha de consulta 16 de febrero de 2021).

comunicación y mediante conferencias y talleres educar a las jóvenes canadienses. Se realizaron llamadas a estas organizaciones para comprobar sus servicios y se encontró lo siguiente. Véase Gráfica 7.

Resultados de las llamadas

Respecto a las llamadas que se hicieron para confirmar los servicios que ofrecen los IMEF, las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en los estados de Aguascalientes, Guerrero y Estado de México, se encontró que de los 11 CAVID que operan en Aguascalientes solo 2 contestaron las llamadas telefónicas y confirmaron los servicios ofrecidos; Sobre las llamadas que se hicieron a las Secretarías de la Mujer que operan en el estado de Guerrero, se confirmó que ninguna contestó la llamada para confirmar los servicios ofrecidos; en relación a las llamadas que se hicieron a la línea de emergencia y a 3 CAIM que operan en el Estado de México, se confirmó que solo la línea de emergencia y 1 CAIM contestaron la llamada para confirmar los servicios que ofrecen a las mujeres víctimas de violencia en el estado.

Sobre las llamadas realizadas para verificar los servicios que brindan los CJM, Centros de Justicia para la Mujer en los estados de Guanajuato, Jalisco, Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, San Luis Potosí, Yucatán, Sinaloa, Tlaxcala, Sonora y Puebla, se constató que 8 contestaron la llamada y confirmaron sus servicios; respecto a las llamadas realizadas a los alberges en los estados de Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Yucatán, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, Estado de México y Jalisco, se confirmó que únicamente 2 confirmaron sus servicios de hospedaje.

Sobre a las llamadas realizadas a las líneas de emergencias, *crisis lines*, en las provincias de Alberta, la Columbia Británica, Ontario, Nova Escocia y Yukón, se constató que de las 5 líneas de emergencia solo 2 contestaron la llamada telefónica; en relación con las llamadas hechas a los alberges en las provincias de Nueva Escocia⁵⁵. La Columbia Británica, Ontario, New Brownsville, Nunavut, Yukón y los Territorios del Noroestes, se constató que 7 confirmaron los servicios ofrecidos a las víctimas de violencia. Sobre las llamadas realizadas a las organizaciones financiadas por *Canadian Women's*

55 En esta provincia se contactaron a dos distintos alberges.

Foundation en las provincias Isla del Príncipe Eduardo y los Territorios del Noroestes, se constató que solo 1 contestó la llamada y confirmó sus servicios⁵⁶.

Conclusiones

El análisis sobre los mecanismos empleados para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México y Canadá muestra que los organismos del IMEF y los Alberge en México en comparación con los alberges en Canadá presentan una gran deficiencia respecto a la atención inmediata que ofrecen a las mujeres víctimas de violencia en el país. Resultados sobre ambos organismos de México que permiten especular sobre si en realidad ofrecen los servicios que prometen e incluso respecto a si efectivamente estos espacios se encuentran en operación en los distintos estados de la República. Motivo por el cual se ha considerado seguir con dos nuevas investigaciones. La primera con un único enfoque en todos los IMEF que operan en la Republica y la segunda concentrada solo en los alberges que existen en México. Investigaciones que principalmente proponen verificar la eficacia de respuesta inmediata en ofrecer atención a las mujeres víctimas de violencia por ambos organismos que operan en los distintos estados de México. Esto para que si da la ocasión de que una víctima de violencia decida dar el paso crucial de buscar ayuda inmediata se constate que al menos su llamada será atendida, ya sea por un IMEF o un Alberge en México.

56 Probablemente la razón por la que las organizaciones de *Diva Girl's Group* y *EntrepreNorth* no contestan las llamadas es porque tienen gran actividad en las redes sociales como se puede comprobar visitando las páginas de internet de ambas organizaciones.

Bibliografía

- “About Shelters”, *Women Shelter Canada*, 2020, <https://sheltersafe.ca/about-shelters/>
- “Anderson House”, *PEI, Family Violence Prevention Services*, <http://www.fvps.ca/>
- “Canada’s Statement at UNCSW 65”, *Women in Canada*, 18 de marzo de 2021, <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EEMTCN1B-VQ>
- “Centro de Atención Integral para Mujeres”, *Secretaria de las Mujeres*, <http://semujeres.edomex.gob.mx/mujeres/programas/centros-atencion-integral-para-mujeres>
- “Centros de las mujeres funcionando en la República Mexicana”, *CONAVIM*, 31 de marzo de 2020, <https://www.gob.mx/conavim/documentos/centros-de-justicia-para-las-mujeres-funcionando-en-la-republica-mexicana-durante-dias-de-emergencia-sanitaria-por-epidemia-de-covid-19>
- “Conferencia presidente,” *Presidencia de México*, Ciudad de México, 7 de mayo de 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=HyZYL90VWtA>
- Conroy, Shana, “Family violence in Canada A statistical profile”, *Statistics Canada*, marzo 2 de 2021, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2021001/article/00001-eng.pdf>
- “Cuadragésimo octavo periodo de sesiones tema 111 del programa,” *Asamblea General de la ONU*, Nueva York, 23 de febrero de 1996. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S
- Divas Grils Group”, *Regent Park Focus Media Center*, 2020, <http://www.regentparkfocus.com/content/divas.html>
- Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2020”, *INEGI*, Ciudad de México, diciembre de 2020, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf
- “EntrepretNort”, *MaKeWay*, <https://www.entreprenorth.ca/>
- “Esquema del mecanismo de Contraloría Social del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativa (PAIMEF) para el ejercicio fiscal 2020”, *INDESOL*, <https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2020/11/4.-%20Esquema%20PAIMEF%202020.pdf>

“Estadística a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer,”
INEGI, Ciudad de México, 23 de noviembre de 2020.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Violencia2020_Nal.pdf?fbclid=IwAR2hD5mR1ZesgmWv1zCf6Ww1ms_ohgA2ubrA9whsw1jFfMcI-iHKuUyOHbA

“IAM, Instituto Aguascalentense de las mujeres”, *Aguascalientes Gobierno del estado*, 2016-2022,
<https://www.aguascalientes.gob.mx/IAM/>

Información sobre violencia contra las mujeres,” *Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana*,
Ciudad de México, 31 de enero de 2021.

https://drive.google.com/file/d/1sXSQU6yy7r502TAFM_fw7mIVhGZleVsm/view

“Ingrid Escamilla: año uno del crudo feminicidio que estremeció a la Ciudad de México”, *El sol de México*, Ciudad de México, 9 de febrero de 2021,

<https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/justicia/ingrid-escamilla-ano-uno-del-crudo-feminicidio-que-estremecio-a-la-cdmx-6344419.html>

“Manual de atención a mujeres víctimas de violencia, por la Emergencia Sanitaria derivada del Covid-19, *Secretaría de la Mujer*, 2020, <https://cieg.unam.mx/covid-genero/pdf/recomendaciones/atencion-mujeres-covid.pdf>

Moreau, Greg, “Canadian residential facilities for victims of abuse, 2017/2018”, *Canadian Centre for Justice Statistics*, 17 de abril de 2019, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2019001/article/00007-eng.pdf?st=NdpmNPhQ>

Moreau Greg, Brianna Jaffray and Amelia Armstrong, “Police-report crime Statistics in Canada, 2019, *Statistics Canada*, octubre 29 de 2020, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2020001/article/00010-eng.pdf?st=l0zaO97g>

Parson, Heide, “Victim and suspect believed to be married in Calgary domestic homicide; murder charged laid”, *Global News*, 11 de febrero de 2020. <https://globalnews.ca/news/6538201/calgary-domestic-homicide-victim-suspect-married/>

“Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia; un diagnóstico a partir de los datos del Censo de Alojamiento de Asistencia Social, 2015, *INMUJERES*, 2016,

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101267.pdf

“Status of Women Canada”, *Canada Government*, 24 de marzo de 2021, <https://cfc-swc.gc.ca/index-en.html>

“Supporting women and children experiencing violence during COVID-19, *Government of Canada*, 23 de enero de 2021, <https://women-gender-equality.canada.ca/en/funding/supporting-women-children-experiencing-violence-during-covid-19.html#organizations>

“Together, Tireless,” *Canadian Women’s Foundation*, 2020, https://canadianwomen.org/wp-content/uploads/2020/02/IMPACTREPORT_2018-19_CWF.pdf

Entrevistas

Entrevista realizada por el autor a Jesso, Carlie. 30 de febrero de 2021. Calgary, Canadá.

----- Peralta, Rosa, 3 de abril de 2020, Ciudad de México, México.

Apéndice

Tabla 1: Los CAPIV de Aguascalientes			
CAPIV Aguascalientes	Llamada 1 (26 de marzo, 2-3 pm)		Confirmaron los servicios ofrecidos.
CAPIV Jesús María	Llamada 1 (26 de marzo, 2- 3pm)		No contestaron la llamada.
	Llamada 2 (6 de abril, 10-11 am)		No contestaron la llamada.
CAPIV Romo	Llamada 1 (26 de marzo, 2-3pm)		Confirmaron los servicios ofrecidos.
CAPIV Calvillo	Llamada 1 (26 de marzo, 2-3pm)		No contestaron la llamada.
	Llamada 2 (6 de abril, 10-11 am)		No contestaron la llamada.
CAPIV el Llano	Llamada 1 (26 de marzo, 2-3pm)		No contestaron la llamada
	Llamada 2 (6 de abril, 10-11 am)		No contestaron la llamada.
CAPIV Tepezalá	Llamada 1 (26 de marzo, 2-3pm)		No contestaron la llamada
	Llamada 2 (6 de abril, 10-11 am)		No contestaron la llamada.
CAPIV Ricon de Romós	Llamada 1 (26 de marzo, 2-3pm)		No contestaron la llamada
	Llamada 2 (6 de abril, 10-11 am)		No contestaron la llamada.
CAPIV Asientos	Llamada 1 (26 de marzo, 2-3pm)		No contestaron la llamada.
	Llamada 2 (6 de abril, 10-11 am)		No contestaron la llamada.
CAPIV San José de Gacia	Llamada 1 (26 de marzo, 2-3pm)		Número de celular apagado.
	Llamada 2 (6 de abril, 10-11 am)		Número de celular apagado.
Unidad móvil Aguascalientes	Llamada 1 (26 de marzo, 2-3pm)		Número de celular desconectado.
	Llamada 2 (6 de abril, 10-11 am)		Número celular desconectado.
Unidad móvil 2	Llamada 1 (26 de marzo, 2-3pm)		No contestaron la llamada.
	Llamada 2 (6 de abril, 10-11 am)		No contestaron la llamada.

Tabla 2: Las Procuradurías de Guerrero							
Procuraduría de la Mujer Acapulco	Llamada 1 (25 de marzo, 4-5pm)	No contestaron la llamada.					
	Llamada 2 (6 de abril, 10-11 am)	No contestaron la llamada.					
Procuraduría de la Mujer Chilpancingo	Llamada 1 (25 de marzo, 4-5pm)	Número de celular desconectado					
	Llamada 2 (6 de abril, 10-11 am)	Número de celular desconectado.					

Tabla 3: Los CAIM del Estado de México							
CAIM Ecatepec	Llamada1 (9 de abril, 1-2pm)	No contestaron la llamada.					
	Llamada2(14 de abril, 11-12am)	No contestaron la llamada.					
CAIM Aculco	Llamada 1(9 de abril, 1-2pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.					
CAIM Zinacantepec	Llamada 1 (9 de abril, 1-2pm)	No contestaron la llamada.					
	Llamada2(14 de abril, 11-12am)	No contestaron la llamada.					
Línea de de emergencia CAIM	Llamada 1(20 de enero,7- 8pm)	Ofrecieron ayuda inmediata.					

Tabla 4: Los Centros de Justicia para las Mujeres							
CJM Irapuato, Guanajuato	Llamada 1 (31 de marzo, 9-10 pm)	Todas las líneas de atención están ocupadas.					
	Llamada 2 (6 de abril, 1-2 pm)	Todas las líneas de atención están ocupadas.					
CJM Guadalajara, Jalisco	Llamada 1 (31 de marzo, 9-10pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.					
CJM la Paz, Baja Sur	Llamada1 (6 de abril, 1-2pm)	No contestaron la llamada.					
	Llamada 2(12 de abril, 11-12pm)	No contestaron la llamada.					
CJM Campeche, Campeche	Llamada 1 (6 de abril, 1-2pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.					
CJM Pachuca, Hidalgo	Llamada 1 (6 de abril, 1-2m)	No contestaron la llamada.					
	Llamada 2(12 de abril, 11-12pm)	No contestaron la llamada.					
CJM Rioverde, SLP	Llamada1 (6 de abril, 1-2pm)	Todas las líneas de atención están ocupadas.					
	Llamada2 (12 de abril, 11-12pm)	No contestaron la llamada.					
CJM San Luis, SLP	Llamada1 (6 de abril, 1-2pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.					
CJM Mérida, Yucatán	Llamada 1(6 de abril, 1-2pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.					
CJM Culiacán, Sinaloa	Llamada 1(12 de abril, 11-12 pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.					
CJM Tlaxcala, Tlaxcala	Llamada 1 (12 de abril, 11-12pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.					
CJM Ciudad Obregon, Sonora	Llamada1 (6 de abril, 1-2pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.					
CJM Tehuacán Puebla	Llamada 1(6 de abril, 1-2pm)	No contestaron la llamada.					
	Llamada 2 (14 de abril, 12-1)	Confirmaron los servicios ofrecidos.					

Alberge la Paz, Baja California Sur	Llamada 1 (7 de abril, 2-3 pm)	No contestaron la llamada.
	Llamada 2 (14 de abril, 11-12pm)	No contestaron la llamada.
Alberge Campeche, Campeche	Llamada 1 (7 de abril, 2-3 pm)	El servicio de albergue no está disponible por el momento.
Alberge Pachuca, Hidalgo	Llamada 1 (7 de abril, 2-3 pm)	No contestaron la llamada.
	Llamada 2 (14 de abril, 2-3pm)	No contestaron la llamada.
Alberge Mérida, Yucatán	Llamada 1 (7 de abril, 2-3 pm)	Ofrecen únicamente albergue por 72 horas.
Alberge Culiacán, Sinaloa	Llamada 1 (12 de abril, 2-3 pm)	Ofrecen albergue hasta por dos meses.
Alberge Ciudad Obregon, Sonora	Llamada 1 (12 de abril, 2-3 pm)	No dan informes sobre alberges por teléfono.
Alberge Tlaxcala, Tlaxcala	Llamada 1 (12 de abril, 2-3 pm)	No dan informes sobre alberges por teléfono.
Alberge Zacatecas, Zacatecas	Llamada 1 (12 de abril, 2-3pm)	No contestaron la llamada.
	Llamada 2 (14 de abril, 2-3pm)	El servicio de albergue no está disponible por el momento.
Alberge Cuatitlan, EDOMEX	Llamada 1 (14 de abril, 1-2pm)	No contestaron la llamada.
	Llamada 2 (19 de abril, 11-12pm)	No contestaron la llamada.
Alberge Pto. Vallarta, Jalisco	Llamada 1 (14 de abril, 1-2pm)	No contestaron la llamada.
	Llamada 2 (19 de abril, 1-2 pm)	No contestaron la llamada.

Línea de emergencias (Alberta)	Llamada 1 (05 de abril, 4-5)	Número de teléfono desconectado.
	Llamada 2 (9 de abril, 1-2pm)	Todas las líneas de atención están ocupadas.
Línea de emergencias (B.C)	Llamada 1 (5 de abril, 4-5pm)	Números de teléfono desconectado.
	Llamada 2 (9 de abril, 1-2pm)	No contestaron la llamada.
Línea de emergencias (Ontario)	Llamada 1 (5 de abril, 4-5pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.
Línea de emergencias (Nova Scotia)	Llamada 1 (9 de abril, 4-5pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.
Línea de emergencias (Yukon)	Llamada 1 (9 de abril, 4-5pm)	No contestaron la llamada.
	Llamada 2 (12 de abril, 12-1pm)	No contestaron la llamada.
alberges		
Alice House (Nova Scotia)	Llamada 1 (9 de abril, 2-3pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.
100 Mile House (B.C)	Llamada 1 (9 de abril, 2-3pm)	Número de teléfono desconectado.
	Llamada 2 (12 de abril, 12-1pm)	Número de teléfono desconectado.
Akwesasne (Ontario)	Llamada 1 (12 de abril, 12-1pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.
Juniper House (Nova Scotia)	Llamada 1 (12 de abril, 12-1pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.
Crossroads (New Brunswick)	Llamada 1 (13 de abril, 4-5pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.
Qimavkim Transition H. (Nanavout)	Llamada 1 (13 de abril, 4-5pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.
Kaushee's Place (Yukon)	Llamada 1 (13 de abril, 3-4pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.
Alison McAteer H. (Norther west T.)	Llamada 1 (13 de abril, 3-4pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.

Handerson House	Llamada 1 (8 de abril, 3-4pm)	Confirmaron los servicios ofrecidos.
Diva Gril's Group	Llamada 1 (8 de abril 2-4pm)	No contestaron la llamada.
	Llamada 2 (12 de abril, 11-12 pm)	No contestaron la llamada.
EntrepreNort	Llamada 1 (8 de abril, 3-4pm)	No contestaron la llamada.
	Llamada 2 (12 de abril, 11-12 pm)	No contestaron la llamada.